

УДК 32: 347.77

DOI

**ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

ДОЦЕНКО А.В.,
ассистент кафедры
международной экономики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье выделены факторы, влияющие на формирование государственной политики в сфере интеллектуальной собственности. Обоснование выбранных факторов основано на разработанной регрессионно-корреляционной модели. Проанализирована зависимость значений международного индекса защиты прав собственности передовых стран-лидеров в формировании эффективной государственной политики в сфере интеллектуальной собственности, от таких параметров как: количество поданных заявок для охраны объектов интеллектуальной собственности, индекса потребительских цен, индекса экологической эффективности, глобального инновационного индекса, индекса уровня образования, индекса человеческого развития и индекса продолжительности жизни населения. Разработаны практические рекомендации для институциональных органов власти по определению приоритетов в формировании государственной политики обеспечения безопасности в сфере интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: *объекты интеллектуальной собственности, государственная политика в сфере интеллектуальной собственности, IPRI*

**FACTORS OF THE NATIONAL POLICY DEVELOPMENT FOR PROTECTION IN
THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY**

DOTSENKO A.V.,
teaching assistant of the international economy
department
SEI HPE «Donetsk national technical university»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. There is developed factors influencing the national policy development in the sphere of the intellectual property. It is given the factors validation on the basis of regression correlation model. Author analyses the exposure among the intellectual property right index (IPRI) of the leading countries in development an effective policy in the sphere of intellectual property and such economic indexes as: quantity of claims for the intellectual property rights protection, consumer price index (CPI), Environment Performance Index (EPI), Global Innovation Index (GII), Education Index (EI), Human Development Index and Life Expectancy Index. It is prepared the practical recommendation for the institutional public authority to define the priority in the national policy development for protection the sphere of the intellectual property.

Keywords: *intellectual property objects, national policy in the sphere of intellectual property, IPRI*

Постановка задачи. Неотъемлемым элементом системы экономической безопасности государства является обеспечение эффективной интеллектуальной безопасности. Интеллектуальная безопасность заключается в конституционной охране интеллектуальной собственности хозяйствующих субъектов для большинства стран мира, по причине существующих преимуществ государства по созданию высокотехнологичных товаров со сверхвысокой добавочной стоимостью. Для обеспечения эффективного использования технологического потенциала страны необходимым условием государственного превосходства является разработанная действенная государственная политика обеспечения безопасности в сфере интеллектуальной собственности, позволяющая рациональным путём формировать субъектно-объектные отношения в сфере инноваций. На сегодняшний день в сфере государственного управления отсутствует чёткое понимание в решении задачи по определению экономических факторов, влияющих на формирование эффективной государственной политики обеспечения безопасности в сфере интеллектуальной собственности, так как имеющийся технологический потенциал Донецкой Народной Республики не позволяет насыщать экономику страны инновациями, делая её наиболее конкурентоспособной на мировых рынках.

Актуальность проведенного исследования. Актуальность данного исследования заключается в определении факторов, влияющих на принятие эффективного управленческого решения на государственном уровне, при формировании государственной политики обеспечения безопасности в сфере интеллектуальной собственности, позволяющей стимулировать инновационные процессы на уровне экономики государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиями в области формирования государственной политики обеспечения безопасности в сфере интеллектуальной собственности занимались отечественные учёные. Отношение к проблеме защиты интеллектуальной собственности связано, в первую очередь, с состоянием национальной экономики страны. По мнению Украинцева В.Б., Лепетковой И.Ю., Мамонтовой Ю.П., наличие эффективного механизма защиты интеллектуальной собственности выгодно тем странам, которые стремятся развить промышленные отрасли, увеличить поток иностранных инвестиций и открыть доступ к новым технологиям. Кроме того, доходы от экспорта товаров и услуг во многом связаны с уровнем защиты интеллектуальной собственности. Получается, что деятельность отраслей, функционирующих благодаря нарушению прав на интеллектуальные объекты собственности, оказывает стимулирующее воздействие на развитие государства до момента, пока охранять интеллектуальную собственность не станет экономически выгодно для страны [1]. Сердюкова Л.О. считает, что неотъемлемым элементом системы экономической безопасности государства является обеспечение эффективной интеллектуальной безопасности. Интеллектуальная безопасность заключается в конституционной охране интеллектуальной собственности хозяйствующих субъектов, а также реализации эффективной государственной политики обеспечения безопасности в сфере интеллектуальной собственности. В одних источниках интеллектуальная безопасность рассматривается как защита продуктов умственной деятельности. В других – ставится знак равенства между интеллектуальной безопасностью и интеллектуальной собственностью [2].

Цель статьи – определить экономические факторы, влияющие на принятие управленческих решений на государственном уровне, при формировании и последующей реализации эффективной государственной политики обеспечения безопасности в сфере интеллектуальной собственности Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Для раскрытия сущности понятия государственной политики необходимо рассмотреть критерии выделения основ государственной политики и управления, которые состоят из интересов, целей субъектов практической политики, управления.

Наиболее существенные критерии представлены ниже:

- базис государственной политики и управления, рассматриваемые в контексте формы и содержания политики;
- базис механизмов управления обществом: механизмы управления и самоорганизации;
- базис как индикатор обеспечения власти. В данном случае власть рассматривается как сущность политической системы, интерпретированная в специфическое качество;
- главные факторы государственной политики и управления, показанные на этапах реализации политического цикла с точки зрения управленческого подхода:
 - а) базис политической инициации;
 - б) базис формирования политики;
 - в) базис политической реализации;
 - г) базис оценивания и корректировки государственной политики [3].

Разработка и последующая реализация государственной политики для различных сфер жизнедеятельности социума направлена на обеспечение экономической безопасности государства.

Взаимосвязь понятий «интеллектуальная собственность» и «государственная политика» раскрывается посредством формирования перспективных приоритетов развития экономики государства за счёт стимулирования научно-технического развития (НТР) как важнейшего направления научно-технологического развития современного государства, в рамках которых создаются и используются технологии, реализуются решения, наиболее эффективно отвечающие на большие вызовы, и которые обеспечиваются в первоочередном порядке кадровыми, инфраструктурными, информационными, финансовыми и иными ресурсами. При этом выбор конкретных технологических направлений развития по-прежнему остаётся одной из ключевых задач национальной научно-технической политики любого государства, принимая во внимание ограниченность ресурсов и невозможность успешного развития сразу по всем направлениям.

Зависимость такого выбора от ресурсного потенциала, текущего состояния научно-технологической сферы, региональных особенностей, а также результативности научно-технологической деятельности в области патентования (технологической деятельности) имеет определяющее значение для экономики современного государства [4].

Донецкая Народная Республика является государством промышленно-ориентированной специализации. Инновационная компонента, стимулирующая интенсификацию развития экономики страны, играет существенную роль в создании высокотехнологичных продуктов, обеспечивающих высокую добавочную стоимость. Исходя из текущей ситуации состояния экономики, очевидным фактом, способствующим планомерному экономическому росту, является формирование эффективной политики в сфере интеллектуальной собственности Донецкой Народной Республики, так как именно объекты интеллектуальной собственности – неотъемлемый элемент инновационной деятельности субъектов хозяйствования.

Международная практика успешной реализации инновационной политики развитых стран, таких как Великобритания, Япония, США, Финляндия, Германия, Канада, Нидерланды, Франция характеризуется высоким значением комплексного макроэкономического показателя международного индекса защиты прав собственности (IPRI), основополагающего критерия формирования эффективной государственной политики в сфере интеллектуальной собственности (табл. 1) [5].

Таблица 1

Значение показателя международного индекса защиты прав собственности среди анализируемых инновационно ориентированных стран мира за 2020 г. ед.

Страны	IPRI индекс, 1-10 ед.
Великобритания	7,678
Нидерланды	8,281
Канада	8,046
США	8,05
Финляндия	8,654
Германия	7,741
Австрия	8,145
Бельгия	7,706
Япония	8,362
Франция	7,212

Представленный показатель охватывает 129 стран и предоставляет исчерпывающее представление о силе прав на физическую собственность, прав интеллектуальной собственности, а также о правовой и политической среде, обеспечивающей их соблюдение. Высокое значение данного показателя свидетельствует о реализации эффективной политики в сфере интеллектуальной собственности странами-инноваторами.

Для определения факторов, способствующих формированию эффективной государственной политики обеспечения безопасности в сфере интеллектуальной собственности, выделим критерий эффективности реализации государственной политики обеспечения безопасности в сфере интеллектуальной собственности. Основываясь на опыте зарубежных стран, реализуемых эффективную политику обеспечения безопасности в сфере интеллектуальной собственности, критерием эффективности государственной политики в данной сфере является значение международного индекса защиты прав собственности (IPRI). Основываясь на экономико-математических методах корреляционно-регрессионного анализа, разработаем математическую модель, характеризующую влияние экономических факторов на функцию, которой является значение показателя IPRI (y).

В ходе проведенного исследования практическим путём выделены следующие показатели (факторы: x_1 , x_2 , x_3 , x_4 , x_5 , x_6 , x_7), оказывающие прямое воздействие на значение функции, характеризующее эффективность реализации государственной политики по обеспечению экономической безопасности в сфере интеллектуальной собственности:

- соотношение количества поданных заявок анализируемыми странами в European Patent Organization (EPO) для охраны прав на объекты интеллектуальной собственности к общему объёму поданных заявок в European Patent Organization (x_1);
- значение индекса потребительских цен в анализируемых странах (x_2);
- значение индекса экологической эффективности в анализируемых странах (ИЭЭ) (x_3);
- значение глобального индекса инноваций в анализируемых странах (ГИИ) (x_4);
- значение индекса уровня образования в анализируемых странах (x_5);
- значение индекса человеческого развития в анализируемых странах (ИЧР) (x_6);
- значение индекса продолжительности жизни в анализируемых странах (LEI) (x_7).

Исходные данные значений факторов, используемых для разработки корреляционно-регрессионной модели, представлены в табл. 2 [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Представленные данные в таблице приведены к единой, приемлемой для анализа базе.

Таблица 2

**Исходные данные значений факторов, используемых для разработки
корреляционно-регрессионной модели**

Страны	IPRI индекс, (\hat{y}), д. ед.	Отношение кол-ва поданных заявок в ЕРО для охраны прав на ОИС к общему кол-ву поданных заявок в ЕРО (x_1), д. ед.	ИПЦ, (x_2), д. ед.	ИЭЭ, (x_3), д. ед.	ГИИ, (x_4), д. ед.	Индекс уровня образования (x_5), д. ед.	ИЧР, (x_7), д. ед.	Индекс продолжительности жизни (LEI), д. ед., (x_8)
Великобритания	0,768	0,032	1,009	0,813	0,598	0,928	0,932	0,813
Нидерланды	0,828	0,035	1,013	0,753	0,588	0,914	0,944	0,823
Канада	0,805	0,010	1,007	0,710	0,522	0,894	0,929	0,824
США	0,805	0,246	1,012	0,693	0,606	0,900	0,926	0,789
Финляндия	0,865	0,011	1,003	0,789	0,570	0,927	0,938	0,819
Германия	0,774	0,144	1,005	0,772	0,566	0,943	0,947	0,813
Австрия	0,815	0,011	1,014	0,796	0,501	0,865	0,922	0,815
Бельгия	0,771	0,013	1,007	0,733	0,491	0,902	0,931	0,816
Япония	0,836	0,121	0,9881	0,751	0,527	0,851	0,919	0,846
Франция	0,721	0,059	1,005	0,800	0,537	0,817	0,901	0,827

Используя пакет анализа MS Excel, получена следующая модель линейной регрессии:

$$\hat{y} = -1,023x_1 - 13,348x_2 - 0,254x_3 + 1,026x_4 - 4,910x_5 + 12,755x_6 - 8,444x_7 + 13,392 \quad (1)$$

Оценим общее качество модели с помощью критерия Фишера.

Значение коэффициента детерминации составило 0,72 (R^2), что соответствует критерию значимости модели. Стандартная ошибка составляет 0,05. Р-значение всех исследуемых факторов, в среднем, не превышает значения 0,3, и в данном случае полученный результат с вероятностью в 30% обусловлен случайностью.

На основании полученной корреляционно-регрессионной модели, основываясь на показателях инновационно ориентированных экономик анализируемых стран, выделим факторы, влияющие на формирование эффективной государственной политики обеспечения безопасности в сфере интеллектуальной собственности для Донецкой Народной Республики:

1. Стимулирование изобретательской активности в сфере патентования новшеств, являющихся базовым элементом успешного внедрения инноваций на уровне экономики государства.

2. Эффективное управление изменениями во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непродовольственного потребления.

3. Использование передовых технологических средств в обеспечении сохранения экологического состояния региона на стабильно-допустимом уровне.

4. Поощрение изобретательской деятельности физических и юридических лиц Донецкой Народной Республики на государственном и муниципальном уровнях с целью поощрения инновационной активности и стимулирования целесообразного внедрения новшеств в масштабах экономики.

5. Непрерывное развитие образования Республики, а также повышение степени образованности и всесторонней осведомлённости населения страны.

6. Обеспечение прогресса в развитии сферы здравоохранения Республики, повышающей качество и продолжительность жизни социума.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Сформулированные факторы, влияющие на формирование эффективной государственной политики обеспечения безопасности в сфере интеллектуальной собственности Донецкой Народной Республики, требуют от государственных органов власти использования комплексного подхода к построению инновационной экономики промышленно-ориентированного региона и стимулирования развития промышленного комплекса. Дальнейшие направления исследования будут направлены на оптимизацию полученной корреляционно-регрессионной модели с целью получения более актуальных результатов для принятия эффективных управленческих решений на государственном уровне в сфере реализации инновационного развития экономики промышленно-ориентированного региона.

Список использованных источников

1. Украинцев В.Б. Обеспечение интеллектуальной безопасности России: ключевые угрозы и направления их нейтрализации методами государственного управления / В.Б. Украинцев, И.Ю. Лепетикова, Ю.П. Мамонтова // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки СКАГС. – 2018. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-intellektualnoy-bezopasnosti-rossii-klyuchevye-ugrozy-i-napravleniya-ih-neytralizatsii-metodami-gosudarstvennogo>

2. Сердюкова Л.О. Оценка роли интеллектуального капитала в экономическом развитии региональных инновационных систем / Л.О. Сердюкова // Экономика и управление. – 2011. – № 5 (78). – С. 279-282.

3. Шабров О.Ф. Политическое управление: проблема стабильности и развития / О.Ф. Шабров – М.: Интеллект, 1997. – 200 с.

4. Клыпин А.В. Патентный анализ и государственная научно-техническая политика в сфере интеллектуальной собственности / А.В. Клыпин, С.С. Вьюнов // Управление наукой и наукометрия. – 2020. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/patentnyy-analiz-i-gosudarstvennaya-nauchno-tehnicheskaya-politika-v-sfere-intellektualnoy-sobstvennosti>

5. International Property Rights Index 2021 // Property Rights Alliance. – Официальный сайт. – 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.internationalpropertyrightsindex.org/>

6. EPO's Statistical Report for 2020 Published // State Intellectual Property Office. – Официальный сайт. – 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dziv.hr/en/news/eпо%Е2%80%99s-statistical-report-for-2020-published,5843.html>

7. Индекс потребительских цен (ИПЦ) // UNECE. – Официальный сайт. – 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://w3.unece.org/PXWeb/ru/Table?IndicatorCode=1>

8. Рейтинг стран мира по индексу экологической эффективности // Environment Performance Index. – Официальный сайт. – 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/environmental-performance-index>

9. GII 2021 results // Global Innovation Index (GII) 2021. – Официальный сайт. – 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.globalinnovationindex.org/gii-2021-report#>

10. Рейтинг стран мира по индексу уровня образования // United Nations. – Официальный сайт. – 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.globalinnovationindex.org/gii-2021-report#>

11. Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития // United Nations. – Официальный сайт. – 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index>

12. Рейтинг стран мира по уровню продолжительности жизни // United Nations. – Официальный сайт. – 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index>

УДК 338.431.6 : 330.322

DOI

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА СФЕРЫ АПК НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУРОМЕЦ Н.Е.,
д-р. экон. наук, профессор кафедры
менеджмента непроизводственной сферы;

РОМОДАН Ю.О.,
старший преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрен опыт формирования благоприятного инвестиционного климата сферы АПК через систему мер государственного регулирования и поддержки на примере Ростовской области Российской Федерации. Дана оценка текущему состоянию инвестиционного климата региона через призму формирующих его факторов – инвестиционная привлекательность и инвестиционная активность. Рассмотрены сценарии возможного инвестиционного развития региона до 2030 года.

Ключевые слова: АПК, инвестиции, инвестиционный климат, Ростовская область, государственное регулирование

ASSESSMENT OF THE STATE OF THE INVESTMENT CLIMATE OF THE AIC SPHERE ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION

MUROMETS N.E.,
dr. economy Sciences, Professor of the Department
non-manufacturing management ;

ROMODAN Yu.O.,
Senior Lecturer, Department of Management of the
Non-Production
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic